

RÉSUMÉ DES ARTICLES

D. PRODAN, *Poésies du temps relatives à la révolte de Horea*, (pp. 5—32). Les vers de cette époque relatifs à la révolte et découverts jusqu'ici en manuscrits ou dans diverses publications sont nombreux. La plupart sont d'origine hongroise (écrits en langue magyare ou en latin), mais il n'en manque pas non plus de roumains. Les poésies hongroises relèvent de la littérature savante: ce sont surtout des descriptions et des récits rimés des événements ou des souffrances de la classe noble, et elles expriment sans exception des sentiments hostiles à la révolte. Les poésies roumaines sont, les unes populaires, transmises oralement et favorables à la révolte, les autres littéraires et hostiles. Une partie de ces dernières semblent même représenter des essais hongrois en langue roumaine. On remarquera les vers conservés sous le titre de *Carmina Valachica Horae et Kloskae*, oeuvre littéraire roumaine devenue populaire par la suite.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

GH. PAVELESCU, *L'oiseau-esprit*, (pp. 33—41). L'auteur étudie la coutume de placer auprès de certaines tombes — en particulier celles de garçons morts avant le mariage — au sommet d'un poteau de bois sculpté, un oiseau taillé dans le bois lui aussi, représentant un pigeon en grandeur naturelle. On trouve cette coutume aujourd'hui encore dans les villages roumains des départements de Hunedoara, Alba, Sibiu et Făgăraș. Ces « oiseaux » sont souvent peints de couleurs variées et ornés de fleurs, rubans, mouchoirs, flocons de laine. L'auteur expose les différentes variantes de cette coutume et aboutit à la conclusion que ce pigeon représente l'image de l'âme après la mort, âme qui, suivant la croyance répandue parmi les Roumains, prend la forme d'un oiseau. Son rôle serait de défendre la tombe des mauvais esprits, durant les premiers jours après la mort, alors que l'âme n'a pas encore quitté la terre, mais erre dans les lieux qu'elle a fréquentés pendant la vie et revient de temps en temps revoir la « demeure » où elle a vécu (le corps).

La carte de la page 34 donne l'aire de diffusion de cette coutume.

Les planches I—II et la figure de la page 40 représentent quelques-uns de ces « oiseaux » ainsi que l'aspect de cimetières des villages où a porté l'enquête.

EMIL PETROVICI, *Notes de folklore roumain de la vallée de la Mlava-Serbie orientale* (pp. 43—75) Dans la Serbie orientale, entre le Timoc, le Danube et la Morava, vit une population roumaine d'environ 300.000 âmes. Dans la vallée du Danube et du Timoc, c'est-à-dire à l'extrémité est de la Serbie, dans la région appelée Craina, le folklore roumain — de même que les parlers et le costume — présente des ressemblances avec celui de l'Olténie (extrémité ouest de la Valachie). Dans le reste du territoire habité par des Roumains, par conséquent dans la vallée de la Mlava aussi, on constate des ressemblances avec le sud du Banat. Dans le village de Jdrela, situé à la

limite occidentale du territoire habité par des masses compactes de Roumains — plus à l'ouest, jusqu'à la Morava, les villages roumains sont dispersés parmi des villages serbes —, le folklore poétique roumain semble avoir disparu. En revanche, les formules d'incantation se sont très bien conservées. On a donné, en gardant les particularités les plus saillantes du parler local, quelques informations — fournies par des sujets originaux de Jdreia — sur les pratiques magiques, les incantations, les coutumes que l'on pratique à des dates fixes, ou bien à la naissance d'un enfant, aux noces, à l'enterrement, etc. Un choix de textes et un glossaire termine l'article.

P. V. ȘEFĂNUCĂ, *Une famille de conteurs à Iurceni-Bessarabie*, (pp. 77—100). L'auteur, qui depuis plusieurs années s'occupait de recueillir et d'étudier des contes populaires du village de Iurceni (dép. de Lăpușna), a découvert une famille particulièrement douée du talent de conter. Il l'a suivie dans ses ascendants et descendants (voir la généalogie de la page 78) et il donne des renseignements intéressants sur la manière dont l'art de conter se transmet de génération en génération, sur les caractéristiques des différents conteurs et sur l'opinion de ceux-ci au sujet de l'origine des contes. En annexe (pp. 86—100) on trouve le même conte, conté par deux membres de la dite famille: le père et le fils.

ION MĂRCUȘ, *Les études de folklore chez les étudiants en théologie de Sibiu entre 1871 et 1907*. (pp. 101—122). Entre les années 1871 et 1907, les étudiants de l'Académie de théologie de Sibiu, groupés autour de la revue manuscrite «Musa» — qui tenait lieu en quelque sorte d'organe pour leur Société de lecture «Andrei Șaguna» — développèrent une intense activité dans le domaine du folklore. L'impulsion première, dans cet ordre de préoccupations, leur était venue pour une part de leurs professeurs, mais aussi des exemples qu'ils rencontraient à chaque instant dans les périodiques transylvains ou d'outre-Carpathes. La mise en lumière de cette activité est de grande importance, si l'on songe que, du moins pour la période en question, la plupart des collecteurs de folklore sont de modestes intellectuels de village: prêtres et instituteurs. En annexe on trouvera la bibliographie folklorique de la revue «Musa».

VASILE SCURTU, *Recherches folkloriques dans la partie roumaine du pays d'Ugotcha, département de Satu-Mare*, (pp. 123—300). Conformément à un plan déjà ancien, l'Archive a chargé l'auteur d'étudier, en 1940, un autre point extrême de l'aire de population roumaine, à la frontière nord-ouest du pays (cf. la carte à la page 125). Cette région et sa population ressemblent beaucoup à la région voisine à l'est («Țara Oașului» ou Pays d'Oaș, étudié dans l'Annuaire I, pp. 117—237); elle possède pourtant un certain ensemble de caractères propres. Une introduction copieuse donne l'historique de la région et présente les villages, le type physique, le costume, le caractère des habitants et leur niveau de civilisation; après quoi vient l'étude du folklore. Les 507 textes ont été recueillis dans 6 des 7 villages roumains de la région et comprennent des matériaux relatifs aux cérémonies périodiques et aux coutumes concernant la vie du berceau à la tombe, des ballades, des chansons, noëls, contes, devinettes, chants d'enterrement, incantations et pratiques magiques. Le parler de la région présente aussi de l'intérêt; l'auteur lui consacre également quelques pages (voir aussi le glossaire, pp. 293—300). Sur la première planche (fig. 1 et 2): bénédiction des paniers pleins d'aliments apportés à l'église le jour de Pâques. Sur les autres planches: types, costumes et danses des villages étudiés.

ELISABETA NANU, *Un manuscrit de Picu Pătruș contenant des jeux dramatiques de la Nativité*, (pp. 301—328). L'auteur a découvert un intéressant manuscrit d'un écrivain

populaire transylvain connu, Picu Pătruț (sur une autre oeuvre de celui-ci, voir Annuaire IV, pp. 13—29). Il s'agit cette fois de trois rédactions, datées de 1837—38, des « Irozi » (Mages) donnés en entier dans l'annexe. L'auteur décrit la manière de travailler de l'écrivain populaire et cherche à établir des rapprochements avec d'autres versions des « Irozi ». Il croit que, pour les rédactions en question, Pătruț serait parti d'une version olténienne. La planche représente deux pages du manuscrit, dont une avec un dessin de la Nativité de N. S., oeuvre de l'auteur populaire lui-même.

ION PĂTRUȚ, *Folklore des Roumains de Serbie*, (pp. 329—384). L'Archive a chargé l'auteur de faire, en mai 1941, une enquête parmi les prisonniers d'origine roumaine de l'armée yougoslave, se trouvant dans les camps voisins de Timișoara, et de recueillir parmi eux des matériaux de folklore. La récolte a dépassé toute attente, aussi bien pour le nombre que pour la variété des textes — lesquels n'ont d'ailleurs pas pu être publiés en entier. A noter qu'ils ont été recueillis surtout parmi les prisonniers provenant des régions éloignées du Danube (voir la carte de la page 44). (Touchant les Roumains de Serbie, voir également ce qui est dit plus haut, dans le résumé de l'article Petr

Il y a 98 textes se trouvent représentés tous les genres de productions populaires : ballade, la chanson, les devinettes, les contes, les coutumes magiques et les incantations. Très nombreuses sont ces dernières, de même que les informations relatives à la naissance, aux noces, à la mort, et aux fêtes de l'année. L'auteur a étudié aussi le parler de ces Roumains (voir le glossaire, pp. 379—384).

Bibliographie du folklore roumain (année 1938), pp. 385—422.